

« Risque systémique et responsabilité solidaire : vers une hybridation de la comptabilité générale et analytique par les chaînes de Markov »

Philibert Andriamanantena*

November 7, 2025

Abstract

Résumé —

Cet article propose une innovation comptable en modélisant la chaîne d'endossements d'un effet de commerce à travers une approche markovienne intégrée à l'intelligence artificielle et enrichie par une fonction de coût dynamique. L'objectif est de dépasser la vision statique des référentiels comptables actuels (PCG, OHADA, IFRS 9) en mettant en évidence la responsabilité solidaire entre endosseurs et en traduisant cette diffusion du risque dans des provisions dynamiques et partagées. Les résultats montrent que cette approche améliore la transparence du risque, anticipe son évolution intertemporelle et ouvre la voie à une normalisation comptable plus robuste et adaptée aux réalités économiques modernes.

Mots-clés : Effet de commerce ; Endossement solidaire ; Chaîne de Markov ; Intelligence artificielle ; Innovation comptable.

Abstract —

This paper introduces an accounting innovation by modeling the endorsement chain of a bill of exchange using a Markovian approach enhanced with artificial intelligence and a dynamic cost function. The aim is to go beyond the static perspective of current accounting frameworks (PCG, OHADA, IFRS 9) by highlighting the joint liability among endorsers and translating this diffusion of risk into dynamic and shared provisions. The results show that this approach enhances risk transparency, anticipates its intertemporal evolution, and paves the way for a more robust accounting standardization aligned with modern economic realities.

Keywords: Bill of exchange; Joint endorsement liability; Markov chain; Artificial intelligence; Accounting innovation.

*École Doctorale Modélisation Informatique - Université de Fianarantsoa , Laboratoire de Mathématique et Application de l'Université de Fianarantsoa, andriphilibert@gmail.com

Introduction

L'effet de commerce demeure un instrument majeur du financement à court terme, articulant des dimensions juridiques, financières et comptables. Traditionnellement, son traitement comptable s'est concentré sur la reconnaissance initiale et l'extinction de la créance, en s'appuyant sur les référentiels normatifs (PCG, OHADA, IFRS 9). Toutefois, cette approche demeure essentiellement statique : elle considère l'effet comme une relation bilatérale entre tireur et porteur, sans rendre compte des multiples endossements qui jalonnent sa circulation dans la pratique économique.

Or, la réalité des transactions révèle une dynamique plus complexe. À travers les endossements successifs, l'effet de commerce circule entre plusieurs acteurs qui se trouvent liés par une responsabilité conjointe et solidaire. Cette solidarité transforme profondément la nature du risque : en cas de défaillance du débiteur principal, les recours peuvent se propager dans la chaîne d'endossements, exposant chaque endosseur à un engagement financier supplémentaire. Cette dimension, bien que centrale dans la logique de garantie implicite, reste insuffisamment reflétée dans les états financiers.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail. L'objectif est de proposer une **modélisation innovante** de la chaîne d'endossements, fondée sur les chaînes de Markov et enrichie par l'intelligence artificielle, afin d'intégrer une fonction de coût tenant compte des pénalités de retard et des risques cumulés. Cette approche permet de dépasser les limites d'une vision purement juridique ou normative, en introduisant une perspective dynamique et probabiliste du risque solidaire.

L'apport de ce chapitre est double : d'une part, il formalise mathématiquement la diffusion du risque dans la chaîne d'endossements, en associant probabilité de défaut, solidarité et coût intertemporel ; d'autre part, il propose une innovation comptable en traduisant ces dynamiques dans de nouvelles écritures, capables de refléter la réalité économique et la responsabilité partagée. Ce faisant, il ouvre la voie à une évolution des pratiques comptables, où la mesure du risque n'est plus seulement ponctuelle mais intégrée dans une logique d'anticipation et de transparence.

La problématique peut ainsi se formuler de manière synthétique : *comment repenser le traitement comptable des effets de commerce afin d'intégrer la responsabilité solidaire des endossements et le coût dynamique du risque, grâce aux outils probabilistes et à l'intelligence artificielle ?*

Pour y répondre, l'article adopte une structure en cinq sections. La Section 1 présente l'état de l'art et les limites des référentiels actuels. La Section 2 développe la méthodologie en mobilisant les chaînes de Markov, l'IA, la fonction de responsabilité solidaire et la programmation dynamique. La Section 3 expose les résultats numériques et leurs implications comptables. La Section 4 propose une analyse critique, tandis que la Section 5 discute les apports, les limites et les perspectives futures.

1 État de l’art

L’effet de commerce est depuis longtemps étudié sous deux angles principaux : le droit et la comptabilité. Du point de vue juridique, les codes commerciaux (notamment le Code de commerce français et l’Acte uniforme OHADA) consacrent la règle de la *responsabilité solidaire des endosseurs*, selon laquelle chaque signataire demeure tenu du paiement vis-à-vis du porteur final. Cette règle instaure une forme de garantie collective, mais sa traduction comptable reste limitée.

En comptabilité générale, les référentiels tels que le Plan Comptable Général (PCG), le Système Comptable OHADA et la norme IFRS 9 encadrent le traitement des effets de commerce essentiellement sous l’angle de la reconnaissance initiale, de l’évaluation au coût amorti, et de la comptabilisation des pertes de crédit attendues (*Expected Credit Losses*, ECL). Cependant, ces normes ne considèrent pas explicitement la diffusion du risque par endossements successifs, ni la solidarité juridique entre acteurs. Le risque est traité de manière statique, centré sur le débiteur principal, ce qui laisse en marge la complexité réelle des chaînes d’endossements.

En parallèle, la littérature sur le risque systémique et la contagion financière met en évidence la propagation des défaillances dans les réseaux interbancaires et les marchés de crédit [20, 21]. Les modèles de type *réseaux financiers* ou *domino effect* montrent que le défaut d’un acteur peut se transmettre à ses contreparties, entraînant des coûts économiques considérables. Toutefois, ces approches demeurent généralement déconnectées du langage comptable et de ses contraintes normatives.

Du côté de la recherche opérationnelle et de l’économie mathématique, les chaînes de Markov se sont imposées comme un outil privilégié pour modéliser les trajectoires de crédit et les transitions entre états de solvabilité [22, 23]. Elles permettent d’intégrer la dimension probabiliste des défauts et des retards, mais leur articulation avec la comptabilité reste embryonnaire. De même, l’Intelligence Artificielle (IA) est mobilisée pour améliorer l’estimation des probabilités de défaut via l’apprentissage automatique [24], sans toutefois être associée à la problématique spécifique des effets de commerce.

Enfin, la dimension économique des retards de paiement est bien documentée en finance d’entreprise et en fiscalité, à travers les modèles de *pénalités de retard* ou de *coût du temps*. Ces pénalités, souvent calculées comme un pourcentage du montant en souffrance, traduisent un coût additionnel qui affecte directement la trésorerie des entreprises. Pourtant, ce coût est rarement intégré dans un cadre dynamique et intertemporel de provisionnement.

Ainsi, l’état de l’art révèle trois lacunes majeures : (i) l’absence de prise en compte, dans la comptabilité générale, de la solidarité des endossements et de la propagation du risque ; (ii) la déconnexion entre les modèles mathématiques de risque (chaînes de Markov, IA) et la traduction comptable normative ; (iii) la sous-exploitation de la fonction de coût liée aux retards de paiement comme variable économique clé dans l’évaluation du risque.

C’est précisément pour combler ces manques que le présent article propose une **modélisation markovienne enrichie par une fonction de coût de retard**, traduite en innovations comptables hybrides entre comptabilité générale et comptabilité analytique.

2 Méthodologie

La méthodologie proposée combine une approche comptable et mathématique. Elle vise à traduire, dans un cadre formalisé, la circulation d'un effet de commerce au sein d'une chaîne d'endossements et la propagation du risque qui en découle. Notre démarche articule quatre composantes : un cadre conceptuel reliant normes comptables et responsabilité juridique ; une modélisation stochastique par chaînes de Markov et IA ; une fonction de responsabilité solidaire traduisant les engagements conjoints ; et enfin, une programmation dynamique permettant d'optimiser le provisionnement intertemporel en tenant compte des coûts de retard.

2.1 Cadre conceptuel

La responsabilité solidaire des endosseurs constitue le cœur juridique de l'effet de commerce. Elle implique que le porteur final peut se retourner contre tout endosseur en cas de défaut du débiteur principal. Pourtant, les référentiels comptables actuels (PCG, OHADA, IFRS 9) n'intègrent que partiellement cette dimension. Le cadre conceptuel que nous proposons repose sur trois principes :

- la reconnaissance d'un **risque partagé** entre plusieurs agents économiques (C_0, C_1, \dots, C_n) ;
- l'introduction d'une **provision dynamique et ventilée**, ajustée en fonction de l'évolution des probabilités de défaut ;
- l'intégration d'une **fonction de coût temporel**, traduisant la pénalité financière en cas de retard de paiement.

Ce cadre permet d'articuler comptabilité générale (écriture des provisions), comptabilité analytique (ventilation par centre de responsabilité), et analyse financière (mesure du risque collectif).

2.2 Modélisation stochastique par chaînes de Markov et IA

Nous considérons la circulation d'un effet de commerce comme une chaîne de Markov $\{X_t\}_{t \geq 0}$ sur l'ensemble des états $\{C_0, C_1, \dots, C_n\}$ représentant successivement le tireur, les endosseurs, et le porteur final. Chaque transition $C_i \rightarrow C_{i+1}$ correspond à un endossement. En parallèle, des transitions de défaut peuvent être introduites, modélisant l'incapacité de tel ou tel acteur à honorer sa responsabilité solidaire.

La matrice de transition P se présente alors comme suit :

$$P = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{11} & p_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & p_{n-1,n-1} & p_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où p_{ij} désigne la probabilité de passage d'un acteur C_i à C_j .

L'intelligence artificielle peut être mobilisée pour estimer empiriquement ces probabilités, en exploitant les historiques de défauts et de retards. Les algorithmes d'apprentissage supervisé (réseaux neuronaux, forêts aléatoires) permettent de raffiner les estimations, rendant le modèle plus prédictif.

2.3 Fonction de responsabilité solidaire

Pour traduire la solidarité juridique en termes économiques, nous introduisons une fonction $R(C_k)$ associée à chaque acteur C_k de la chaîne. Cette fonction mesure la part du risque collectif qui incombe à l'acteur C_k , en tenant compte :

- du nombre d'endossements antérieurs et de leur solidité financière ;
- de la probabilité individuelle de défaut p_k ;
- de la fonction de coût de retard $f(\tau)$, où τ désigne la durée de retard constatée.

Formellement, nous pouvons écrire :

$$R(C_k) = p_k \cdot f(\tau) \cdot w_k$$

où w_k est un poids reflétant la position de C_k dans la chaîne (un endosseur proche du porteur final supporte un risque plus immédiat).

Cette fonction sert de base au calcul d'une provision solidaire ventilée entre tous les acteurs.

2.4 Programmation dynamique et optimisation intertemporelle

Afin d'optimiser la répartition et le montant des provisions dans le temps, nous formulons le problème comme un processus de décision markovien (MDP). À chaque période t , l'acteur décide du niveau de provision a_t à constituer, en fonction de l'état courant X_t et des probabilités de défaut à venir.

La fonction de valeur $V_t(X_t)$ satisfait l'équation de Bellman :

$$V_t(X_t) = \max_{a_t} \{-a_t + \mathbb{E}[R(X_{t+1}) + V_{t+1}(X_{t+1}) \mid X_t]\}.$$

Ce cadre permet de déterminer une politique optimale de provisionnement dynamique, équilibrant le coût immédiat de la provision et le coût attendu du défaut futur (y compris pénalités de retard).

En sortie, la programmation dynamique fournit non seulement une trajectoire optimale de provisions, mais aussi un schéma comptable innovant, où les écritures intègrent explicitement le partage intertemporel et collectif du risque.

3 Résultats

3.1 Paramétrage et matrices de transition

Nous considérons les états transitoires C_0, C_1, C_2, C_3 (tireur et endosseurs successifs) et deux états absorbants : Paiement P et Défaut D . La période est mensuelle. L'exposition est $EAD =$

10 000 €, la perte en cas de défaut $LGD = 50\%$, et la pénalité de retard $\lambda = 100$ € par période de non-absorption.

Matrice de référence (sans ajustement IA).

$$Q = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.70 & 0 & 0 \\ 0 & 0.30 & 0.60 & 0 \\ 0 & 0 & 0.30 & 0.60 \\ 0 & 0 & 0 & 0.20 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & 0.05 \\ 0 & 0.10 \\ 0 & 0.10 \\ 0.70 & 0.10 \end{bmatrix}.$$

La matrice de transition complète est $\Pi = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I_2 \end{bmatrix}$.

Matrice ajustée (avec IA). Pour refléter une fragilité détectée (légère hausse des défauts et transmission un peu plus lente), nous retenons :

$$Q_{IA} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.68 & 0 & 0 \\ 0 & 0.30 & 0.57 & 0 \\ 0 & 0 & 0.30 & 0.57 \\ 0 & 0 & 0 & 0.20 \end{bmatrix}, \quad R_{IA} = \begin{bmatrix} 0 & 0.07 \\ 0 & 0.13 \\ 0 & 0.13 \\ 0.67 & 0.13 \end{bmatrix}.$$

3.2 Probabilités d'absorption et durée attendue

Pour une chaîne absorbante, la matrice fondamentale est $N = (I - Q)^{-1}$; les probabilités d'absorption $B = NR$ et le temps attendu avant absorption $m = N\mathbf{1}$ (vecteur colonne de 1).

Table 1: Probabilités d'absorption et durée attendue (mois) par état initial

État	Sans IA			Avec IA		
	$\mathbb{P}(P)$	$\mathbb{P}(D)$	$\mathbb{E}[T]$	$\mathbb{P}(P)$	$\mathbb{P}(D)$	$\mathbb{E}[T]$
C_0	0.60	0.40	4.67	0.50	0.50	4.43
C_1	0.64	0.36	3.57	0.56	0.44	3.42
C_2	0.75	0.25	2.50	0.68	0.32	2.45
C_3	0.88	0.12	1.25	0.84	0.16	1.25

Lecture. Partant de C_0 , la probabilité d'un défaut éventuel passe de 40% à 50% après ajustement IA; la durée attendue avant absorption diminue légèrement (transmission plus rapide), mais la hausse de $\mathbb{P}(D)$ domine en coût.

3.3 Coût total attendu et provision dynamique élargie

Nous retenons un coût total additif

$$\text{Cost}(C_i) = \underbrace{EAD \times LGD \times \mathbb{P}_i(D)}_{\text{ECL}_i} + \underbrace{\lambda \times \mathbb{E}_i[T]}_{\text{pénalité de retard}}.$$

La *provision dynamique élargie* proposée (PDÉ) au sens comptable correspond à ce coût total attendu.

Table 2: ECL, pénalité et coût total attendu (en €) par état initial

État	Sans IA			Avec IA		
	ECL	Pénalité	Total	ECL	Pénalité	Total
C_0	2,000.00	466.67	2,466.67	2,482.58	443.47	2,926.05
C_1	1,785.71	357.14	2,142.86	2,223.43	342.07	2,565.50
C_2	1,250.00	250.00	1,500.00	1,590.18	244.64	1,834.82
C_3	625.00	125.00	750.00	812.50	125.00	937.50

Figure 1: Coût total attendu par état initial : comparaison sans/avec IA

3.4 Ventilation solidaire et écriture comptable

Nous ventilons la PDÉ ex ante entre acteurs via une fonction de responsabilité

$$R(C_k) \propto w_k (\text{ECL}_k + \lambda \mathbb{E}_k[T]), \quad \sum_k w_k = 1,$$

où w_k pondère la proximité de C_k du porteur final (ici $w = (0.15, 0.25, 0.30, 0.30)$). Les parts normalisées $\pi_k = R(C_k) / \sum_j R(C_j)$ sont appliquées au coût total attendu depuis C_0 .

Table 3: Ventilation solidaire de la PDÉ depuis C_0 (parts et montants, €)

Acteur	Sans IA		Avec IA	
	Part π_k	Montant	Part π_k	Montant
C_0	0.2341	577.38	0.2296	671.69
C_1	0.3389	835.97	0.3355	981.55
C_2	0.2847	702.21	0.2879	842.39
C_3	0.1423	351.11	0.1471	430.42
Total	1.0000	2,466.67	1.0000	2,926.05

Schéma comptable (illustratif, période $t = 0$).

Débit : *Charges de pertes de crédit attendues – part C_k* (€ montant π_k)

Crédit : *Provision pour pertes sur effets – responsabilité solidaire* (€ montant π_k).

La reprise (ou dotation complémentaire) s'effectue à chaque clôture selon la PDÉ révisée (Markov+IA).

3.5 Sensibilités et test de robustesse

Par construction,

$$\frac{\partial \text{Cost}(C_i)}{\partial \lambda} = \mathbb{E}_i[T], \quad \frac{\partial \text{ECL}_i}{\partial \text{LGD}} = \text{EAD} \times \mathbb{P}_i(D).$$

Exemple (avec IA, C_0) : $\mathbb{E}[T] = 4.43$ implique qu'un accroissement de 1 € de la pénalité unitaire augmente le coût attendu de 4.43 €.

Stress test. En portant LGD à 60% et λ à 150 €/mois (avec IA, C_0) :

$$\text{ECL} = 2,979.09 \text{ €}, \quad \text{Pénalité} = 665.21 \text{ €}, \quad \text{Total} = 3,644.30 \text{ €}.$$

La hausse du LGD domine l'effet modéré de la pénalité.

3.6 Synthèse décisionnelle (programmation dynamique)

Sous un critère quadratique d'écart de provision (coût d'ajustement convexe), la politique myope optimale à chaque état C_i cible la **PDÉ** comme niveau de provision (minimise la perte espérée locale). Dans un MDP à horizon fini, nous obtenons par récurrence de Bellman une trajectoire de provisions qui converge vers la PDÉ stationnaire si Q est stable (spectre dans le disque unité) et si les révisions IA sont bornées. *En pratique*, la règle opérationnelle est :

$$a_i^*(C_i) = \underbrace{\text{EAD} \times \text{LGD} \times \mathbb{P}_i(D)}_{\text{ECL instantanée}} + \underbrace{\lambda \times \mathbb{E}_i[T]}_{\text{pénalité de retard}},$$

avec **ventilation solidaire** selon π_k (Table 3) et mise à jour à chaque clôture.

3.7 Simulations numériques et interprétation

Afin de valider la pertinence de la modélisation proposée, nous avons simulé l'évolution du coût total attendu (perte de crédit attendue, ECL, et pénalité de retard) selon deux scénarios : (i) un calcul basé uniquement sur la chaîne de Markov (*Sans IA*), et (ii) une estimation enrichie par l'intégration d'une détection proactive via l'IA (*Avec IA*).

Décomposition par état d'endossement.

La Figure 2 présente la décomposition du coût attendu pour chaque état initial de la chaîne d'endossements. On constate que l'ECL est significativement plus élevée dans le scénario avec IA, dès les premiers endossements (C_0 et C_1). Cette amplification du risque reflète la capacité de l'IA à détecter précocement les fragilités latentes. Les pénalités de retard, quant à elles, demeurent d'ampleur plus faible mais accentuent le différentiel entre scénarios, en particulier pour les états intermédiaires (C_1, C_2). Le dernier porteur (C_3) supporte une charge consolidée

Figure 2: Comparaison du coût total attendu par état et effet de l'IA sur le provisionnement dynamique

mais stabilisée, confirmant que la propagation de la responsabilité solidaire s'atténue en bout de chaîne.

Trajectoire intertemporelle du coût total.

La Figure 3 retrace l'évolution du coût total attendu sur plusieurs périodes ($t = 0, 1, 2, 3$). Il apparaît que le scénario avec IA produit une trajectoire plus rapide et plus élevée, traduisant une détection anticipée des défauts. Cette dynamique permet de mieux lisser les charges entre les acteurs de la chaîne, et non de les concentrer exclusivement sur le porteur final. La différence cumulative entre les deux scénarios constitue un argument en faveur d'un provisionnement dynamique et solidaire, susceptible de renforcer la fiabilité des états financiers.

Ces résultats confortent l'idée que l'innovation comptable proposée, fondée sur la modélisation markovienne enrichie par l'IA, permet de traduire de manière plus fine et plus équitable la diffusion du risque et la responsabilité solidaire des endossements.

Figure 3: Évolution dynamique du coût total attendu (ECL + pénalité) sur plusieurs périodes

4 Analyse

Les résultats numériques obtenus à partir de la modélisation stochastique et de l'intégration de l'IA révèlent plusieurs enseignements majeurs pour la compréhension et le traitement comptable des effets de commerce endossés.

4.1 Diffusion intertemporelle du risque

La comparaison des deux trajectoires (Figures 2 et 3) met en évidence une évolution contrastée du coût attendu. Sans IA, le risque se concentre sur le porteur final, ce qui traduit la logique actuelle des référentiels comptables : une provision forfaitaire et centralisée. Avec IA, la charge est détectée plus tôt et répartie progressivement entre les endosseurs successifs. Cette dynamique reflète la réalité économique de la responsabilité solidaire, où chaque acteur de la chaîne peut être sollicité en cas de défaillance.

4.2 Implications pour la comptabilité générale

Du point de vue de la comptabilité générale, ces résultats ouvrent la voie à une innovation majeure. Le provisionnement dynamique proposé ne se limite pas à un ajustement quantitatif, mais constitue une transformation qualitative du traitement comptable :

- il traduit la solidarité implicite entre endosseurs, absente des référentiels actuels (PCG, OHADA, IFRS 9) ;
- il améliore la lisibilité du risque pour les utilisateurs des états financiers, en rendant visible la répartition intertemporelle des charges ;
- il offre une base opérationnelle pour le pilotage prudentiel, en anticipant les pertes plutôt qu'en les enregistrant tardivement.

4.3 Rôle de l'IA et des chaînes de Markov

L'apport de l'IA ne réside pas seulement dans une majoration mécanique des probabilités de défaut. Il s'agit d'une capacité à ajuster dynamiquement la matrice de transition markovienne en fonction de signaux faibles (données externes, comportements de paiement, contexte macroéconomique). Cette intégration hybride (Markov + IA) confère au modèle une flexibilité supérieure, permettant d'adapter le provisionnement à des environnements incertains et volatils. Elle constitue donc un levier essentiel pour l'innovation comptable, en reliant calcul probabiliste et écriture normative.

4.4 Limites et approfondissements possibles

Si la modélisation proposée apporte un éclairage inédit, elle présente certaines limites :

- les probabilités de défaut utilisées reposent sur une calibration hypothétique, et mériteraient d'être testées empiriquement sur des données réelles d'endossements ;
- la pénalité de retard est ici modélisée de manière linéaire, alors qu'en pratique elle peut suivre des barèmes plus complexes ;
- l'impact réglementaire (compatibilité avec IFRS 9, adaptations nécessaires au PCG et au système OHADA) doit encore être exploré pour assurer la faisabilité normative.

En définitive, l'analyse démontre que le recours aux chaînes de Markov enrichies par l'IA constitue un outil puissant pour traduire la complexité des endossements et de la responsabilité solidaire. Cette approche pave la voie à une innovation comptable capable d'intégrer, dans les écritures de la comptabilité générale, la diffusion intertemporelle du risque de crédit.

5 Discussion

Les résultats présentés et leur analyse appellent une discussion plus approfondie sur la portée théorique, normative et pratique de l'approche proposée.

5.1 Apports conceptuels

La modélisation markovienne de la chaîne d'endossements, enrichie par l'IA, constitue une véritable rupture épistémologique dans l'étude de l'effet de commerce. En intégrant explicitement la solidarité des endosseurs, elle dépasse la vision statique des référentiels comptables actuels. Elle permet de concevoir l'effet de commerce non plus seulement comme un instrument de financement bilatéral, mais comme un *réseau dynamique de responsabilités interconnectées*, où le risque se diffuse dans le temps et entre acteurs.

Cette contribution s'inscrit dans le courant de la comptabilité dynamique et probabiliste, encore marginal, mais porteur d'innovations majeures pour la représentation de l'incertitude dans les états financiers.

5.2 Apports normatifs et pratiques

Sur le plan normatif, l'innovation proposée invite à une révision profonde des référentiels comptables. Le PCG et le système OHADA, focalisés sur une logique statique de reconnaissance et d'extinction, apparaissent insuffisants pour rendre compte de la solidarité des endossements. Quant à l'IFRS 9, s'il a introduit la notion de pertes de crédit attendues (ECL), il demeure centré sur l'entité porteuse de l'actif financier, sans intégrer la logique collective et solidaire.

La mise en œuvre d'un provisionnement dynamique et solidaire constituerait un enrichissement substantiel, permettant :

- une meilleure transparence du risque de crédit pour les parties prenantes ;
- une répartition plus équitable de la charge entre endosseurs successifs ;
- un pilotage prudentiel plus réactif face aux signaux faibles détectés par l'IA.

Sur le plan pratique, cette approche ouvre des perspectives opérationnelles pour les banques, entreprises et régulateurs, qui pourraient disposer d'outils de suivi probabiliste des chaînes d'endossements, facilitant l'anticipation des défauts et la gestion du risque.

5.3 Limites de l'approche

Malgré ses apports, notre approche comporte des limites. La calibration des probabilités de défaut reste théorique et nécessiterait une validation empirique sur des séries historiques de paiements et d'endossements. La fonction de coût (pénalité de retard) a été simplifiée, alors que dans la réalité elle dépend de paramètres réglementaires, contractuels et judiciaires complexes. De plus, l'intégration normative de cette innovation suppose une refonte des référentiels, qui dépendra de débats institutionnels et politiques.

5.4 Pistes de recherche futures

Plusieurs prolongements de recherche s'imposent :

- tester le modèle sur des données empiriques issues de banques ou de systèmes de financement commercial ;
- enrichir la fonction de pénalité en intégrant des comportements stratégiques d'endosseurs et la jurisprudence en matière de recours solidaire ;
- explorer l'intégration d'outils d'apprentissage automatique plus avancés que les chaînes de Markov (réseaux bayésiens, deep learning probabiliste) pour améliorer la prédiction des défauts ;
- étudier l'articulation entre comptabilité générale et comptabilité analytique afin d'élaborer un *pont normatif robuste* permettant une implémentation progressive dans les référentiels.

En définitive, cette discussion confirme que l'innovation comptable proposée ne se limite pas à un ajustement technique, mais ouvre un champ de réflexion interdisciplinaire où se rencontrent comptabilité, finance, droit et intelligence artificielle. Elle marque une étape vers une comptabilité plus dynamique, capable de refléter la complexité des relations économiques modernes.

Conclusion

Ce travail a proposé une innovation comptable inédite en modélisant la chaîne d’endossements d’un effet de commerce au moyen d’une approche markovienne enrichie par l’intelligence artificielle et intégrant une fonction de coût intertemporelle. L’apport majeur réside dans la mise en lumière de la responsabilité solidaire, souvent occultée dans les référentiels comptables actuels, et dans sa traduction en provisions dynamiques et partagées entre endosseurs.

Les résultats numériques ont montré que cette approche permet non seulement de mieux capter la diffusion du risque, mais également d’anticiper son évolution dans le temps. La combinaison des chaînes de Markov, de l’IA et de la programmation dynamique constitue un cadre robuste pour formaliser la propagation du risque et proposer des écritures innovantes qui reflètent plus fidèlement la réalité économique des transactions.

En termes normatifs, cette contribution invite à repenser les cadres existants (PCG, OHADA, IFRS 9) afin d’intégrer une logique probabiliste et solidaire dans le traitement des effets de commerce. Sur le plan pratique, elle ouvre des perspectives prometteuses pour les institutions financières, les entreprises et les régulateurs en matière de gestion du risque et de transparence comptable.

Toutefois, la recherche doit être poursuivie afin de valider empiriquement les paramètres utilisés, de raffiner la fonction de coût, et d’évaluer les implications juridiques et prudentielles d’un tel dispositif. Ces prolongements représentent autant de pistes pour de futurs travaux, qui pourraient consolider l’originalité de cette approche et favoriser son intégration progressive dans la normalisation comptable internationale.

En définitive, ce papier marque une étape importante dans la construction d’une comptabilité plus dynamique et interdisciplinaire, à la croisée de la théorie comptable, de la finance quantitative et de l’intelligence artificielle. Il ouvre la voie à une nouvelle manière de penser l’innovation comptable, centrée sur la gestion active et solidaire du risque.

References

- [1] Autorité des Normes Comptables (ANC). *Plan Comptable Général (PCG)*. Règlement ANC 2014-03, mis à jour 2023.
- [2] OHADA. *Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises*. Journal Officiel de l’OHADA, 2017.
- [3] IASB. *International Financial Reporting Standard 9: Financial Instruments (IFRS 9)*. London: IFRS Foundation, 2014.
- [4] Colasse, B. *Comptabilité générale*. Paris: Economica, 2019.
- [5] Bourguignon, A. & Chiapello, E. “La comptabilité : une technique au service du capitalisme”. *Revue Française de Comptabilité*, n°400, 2007.
- [6] Shiryaev, A. N. *Probability*. Springer, 2nd edition, 1996.
- [7] Norris, J. R. *Markov Chains*. Cambridge University Press, 1997.

- [8] Puterman, M. L. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. Wiley, 1994.
- [9] Sutton, R. S. & Barto, A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2nd edition, 2018.
- [10] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [11] Mnih, V. et al. “Human-level control through deep reinforcement learning”. *Nature*, vol. 518, 2015, pp. 529–533.
- [12] Davenport, T. H. & Ronanki, R. “Artificial Intelligence for the Real World”. *Harvard Business Review*, Jan–Feb 2018.
- [13] Schmid, M. & Trede, M. “A practical guide to Markov decision processes in finance”. *Quantitative Finance*, vol. 11, no. 4, 2011, pp. 505–519.
- [14] Jorion, P. *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*. McGraw-Hill, 2007.
- [15] Saunders, A. & Allen, L. *Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms*. Wiley Finance, 2010.
- [16] Caron, M. “L’effet de commerce et sa circulation”. *Revue de Droit Commercial*, vol. 12, 2015, pp. 45–68.
- [17] Bouthinon-Dumas, H. “La responsabilité solidaire des endosseurs dans les effets de commerce”. *Revue des Sociétés*, n°4, 2012.
- [18] Benston, G. J. “Accounting Numbers and Economic Values”. *The Accounting Review*, vol. 44, no. 4, 1969, pp. 650–662.
- [19] Richard, J. *La comptabilité, une histoire*. Paris: Economica, 2012.
- [20] F. Allen, D. Gale, *Financial contagion*, *Journal of Political Economy*, vol. 108, no. 1, pp. 1–33, 2000.
- [21] S. Battiston, M. Puliga, R. Kaushik, P. Tasca, G. Caldarelli, *DebtRank: Too central to fail? Financial networks, the FED and systemic risk*, *Scientific Reports*, vol. 2, p. 541, 2012.
- [22] T.C. Wilson, *Portfolio credit risk (I, II)*, *Risk Magazine*, vol. 10, no. 9–10, pp. 111–117 and 56–61, 1997.
- [23] R.A. Jarrow, D. Lando, S.M. Turnbull, *A Markov model for the term structure of credit risk spreads*, *The Review of Financial Studies*, vol. 10, no. 2, pp. 481–523, 1997.
- [24] S. Lessmann, B. Baesens, H.V. Seow, L.C. Thomas, *Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research*, *European Journal of Operational Research*, vol. 247, no. 1, pp. 124–136, 2015.